

A INTERFACE ENTRE JUDICIÁRIO E DISPUTA POLÍTICO-ELEITORAL NAS AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA: uma análise das eleições de 2016 para vereador no Estado do Rio de Janeiro

Introdução

No Brasil cabe à Justiça Eleitoral organizar as eleições, administrar o processo eleitoral em si, além de resolver litígios da competição eleitoral e questões relacionadas às demandas das etapas do processo eleitoral. Por isso a credibilidade na Justiça Eleitoral colabora para a estabilidade democrática. Segundo Falcão e Oliveira (2012), pesquisas indicam que a sociedade, apesar de perceber o Poder Judiciário como lento, caro, difícil de utilizar, parcial e corrupto, confia nele como organizador e fiscalizador das eleições.

Em razão de suas competências, chegam judiciário eleitoral demandas de registros de candidaturas e de impugnações de tais registros. Interessa a esta pesquisa as ações eleitorais conhecidas como AIRCs – Ações de Impugnação de Registro de Candidaturas.

Este instrumento processual é uma ferramenta que permite a observação da judicialização da política no âmbito eleitoral. Assim, colabora para compreensão da relação entre o Poder Judiciário e o processo político-eleitoral.

Ao julgar as AIRCs o judiciário decide quais os *players* poderão ter efetivada sua candidatura e seguir na disputa das eleições e os que terão negada sua pretensão política. Em nossa pesquisa buscaremos analisar aspectos da interação entre judiciário e disputa político-eleitoral a partir da análise dos acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral – TSE nas ações propostas contra os pedidos de registro de candidatura para vereador nas eleições de 2016, nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Embora haja no campo da ciência política vasta literatura sobre o papel do judiciário no processo eleitoral (FERRAZ JÚNIOR, 2008; MAGALHÃES, 2010; GRAEFF e BARRETO, 2017) não são numerosos os trabalhos que tratam das impugnações de candidatura analisadas pelo Judiciário e sua relevância na Judicialização da Eleições. Portanto, o projeto ora apresentado justifica-se por buscar inovar no campo da Ciência Política ao enfrentar a Judicialização das Eleições pelo julgamento de AIRCs.

I. Problema de pesquisa.

O judiciário pode interferir de forma decisiva no resultado das eleições. Em um momento inicial do processo eleitoral, isso ocorre pela regulação da oferta de candidatos: deferindo ou indeferindo candidaturas. Conforme destacado por Espíndola (2015) “de

2000 até 2010, foram mais de mil candidaturas eleitas, no Brasil, que sucumbiram ao crivo invalidatório judicial da vontade das urnas” (ESPÍNDOLA, 2015, p. 276).

Diante do expressivo número de pretensões a cargos eletivos que são obstruídas pelo filtro judicial e sua relação com objeto de desta pesquisa (as AIRCs), a presente pesquisa foi desenhada com os seguintes objetivos:

Geral: Compreender e descrever os resultados da interação entre Poder Judiciário e disputa político-eleitoral nas eleições para vereador por meio das AIRCs.

Específicos:

- I. Discutir o uso das AIRCs como artifício na disputa eleitoral pelos pretensos candidatos e partidos políticos; como ferramenta de fiscalização do processo eleitoral pelos cidadãos e pelo Estado, representado pelo Ministério Público.
- II. Estabelecer o perfil dos impugnados nas AIRCs segundo suas características individuais (variáveis explicativas/independentes): cor; sexo; escolaridade; renda; partidos a que estão filiados; pretendentes à reeleição ou eleição;
- III. Verificar se as características individuais dos impugnados definem padrões na propositura e julgamento das AIRCs que chegam ao TSE (variáveis dependentes);
- IV. Identificar as principais causas que ensejam a propositura das AIRCs e frequência com que cada legitimado utiliza estas ações.

Buscando aclarar a compreensão acerca de fatores sociológicos que orientaram a elaboração dos objetivos apresentados, iremos elencar, de forma não conclusiva, ou seja, admitindo futuras ampliações, algumas questões de pesquisa e hipóteses que serão tratadas no desenvolvimento deste trabalho.

Questões de Pesquisa:

- I. Características individuais interferem na propositura e no resultado do julgamento das AIRCs?
- II. Quais as principais causas ensejadoras de AIRCs nas eleições proporcionais municipais de 2016, no Estado do Rio de Janeiro?
- III. Quais legitimados aparecem com maior frequência na propositura das AIRCs?
- IV. As AIRCs são efetivamente utilizadas como elemento da disputa eleitoral por candidatos e partidos políticos nas eleições proporcionais?

Hipóteses:

- I. Renda, sexo, raça, partido político a que estão filiados, candidatura à reeleição ou eleição, são características individuais dos candidatos que interferem na decisão final das AIRCs.

- II. O preenchimento das condições de elegibilidade estabelecidos na constituição, que envolvem requisitos formais para o registro de candidatura (domicílio eleitoral, filiação partidária, comprovação de escolaridade, por exemplo) são as principais causas ensejadoras das AIRCs que analisam candidaturas para o legislativo municipal.
- III. Preponderância do Ministério Público como autor das AIRCs, atuando como fiscal do processo eleitoral.
- IV. As AIRCs são utilizadas como elemento na disputa pelas vagas eletivas, impulsionando, dessa forma, os candidatos a provocar o judiciário contra seus adversários.

III. Aporte teórico

Causas ensejadoras e rito Ação de Impugnação de Registro de Candidatura:

O registro da candidatura é ato formal necessário à disputa das eleições. O procedimento tem início com o pedido de registro de candidatura junto ao Judiciário Eleitoral. A tal pedido é dada publicidade para que possa, eventualmente, ter questionada a ausência de alguma das condições de elegibilidade e a incorrência do pretendo candidato em alguma das causas de inelegibilidade. Não havendo impedimento e tendo sido aperfeiçoado o ato de registro, torna-se oficial e pública a candidatura ao cargo eletivo.

“A legislação eleitoral vigente estabelece o prazo, os legitimados e o rito a seguir na formalização deste pedido. Estabelece ainda que os pedidos de registros de candidaturas poderão ser impugnados e os instrumentos processuais utilizados para estas impugnações são as Ações de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRCs)” (CRESPO, no prelo).

A participação de um cidadão na disputa por cargos eletivos no Brasil depende, como já mencionado, de que sejam satisfeitas previamente as condições de elegibilidade, que estão estabelecidas no art. 14, § 3º da Constituição da República de 1988, pontuados a seguir de maneira sucinta: nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer ao cargo eletivo com antecedência mínima em relação ao pleito de seis meses¹; filiação partidária no partido pelo qual pretende disputar as eleições com antecedência

¹ O TSE tem entendido que basta o título de eleitor para comprovação do domicílio eleitoral.

mínima de seis meses pleito^{2 3}; e idade mínima, que é definida em relação ao cargo eletivo⁴.

Por sua vez as causas de inelegibilidade são definidas na Lei Complementar 64/1990, que teve sua redação alterada pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135/2010. Enumera-se, sem pretensão de apresentar um rol exaustivo, algumas delas: analfabetismo; perda de mandato eletivo por infringência a dispositivos da Constituição Federal, Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Município; condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por crimes contra a administração pública, economia popular, meio ambiente, tráfico de entorpecentes, crimes eleitorais e de abuso de autoridade; rejeição de contas públicas consideradas insanáveis e que configurem ato doloso de improbidade administrativa; a demissão do serviço público; exoneração ou aposentadoria voluntária diante de processo administrativo disciplinar de Magistrados e Membros do ministério público; desincompatibilização intempestiva.

Segundo a legislação vigente, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do pedido de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, § 10).

O rito de uma AIRC tem início com sua propositura diante do juízo competente. A competência é definida pelo cargo eletivo ao qual destina-se a candidatura. Em se tratando de candidatura à vereança, objeto de análise da presente pesquisa, os juízes eleitorais do respectivo município serão os responsáveis por decidir a questão. O prazo para seu ajuizamento é de cinco dias, a contar da publicação do edital correspondente ao pedido de registro no órgão eleitoral.

Importante enfatizar que a AIRC é instrumento processual hábil para o questionamento de uma candidatura sobre a qual reputa-se existir previamente algum impedimento. Não é seu objetivo a declaração ou decretação de inelegibilidade. Ela se ocupa de verificar as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade para julgar se a candidatura é juridicamente viável.

² Nos termos do Art. 9º da Lei 9.504/1997, com redação dada pela lei 13.488/2017, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

³ O eleitor com dupla filiação, nos termos do art. 22, Parágrafo Único da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), terá todas consideradas nulas para todos os efeitos, perdendo, assim, esta condição de elegibilidade

⁴ Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente e Senador da República e Senador; trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; de vinte e um anos para Deputado Federal, Estadual, Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz; e dezoito anos para Vereador.

Pode ser proposta por qualquer candidato, partido político, coligação, ou pelo Ministério Público, segundo o rol apresentado no art. 3º da LC 64/1990. Apesar de a legitimidade do eleitor comum (cidadão não candidato) para sua propositura não constar neste dispositivo, essa previsão é encontrada na Resolução 23.373/2011, art. 44, caput e § 2º do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, segundo a qual qualquer cidadão em gozo de seus direitos políticos poderá dar notícia de inelegibilidade ao Juízo Eleitoral competente, mediante petição fundamentada; e no que couber, será adotada na instrução da notícia de inelegibilidade o procedimento previsto para as impugnações. Além disso, e muito importante, é a possibilidade do seu reconhecimento de ofício pelo próprio juiz eleitoral, ainda que não tenha sido apresentada nenhuma impugnação, nos termos do art. 47 da Resolução 23.373/2011 do TSE.

Após o ajuizamento da AIRC, o candidato que teve sua candidatura impugnada será notificado e terá 7 dias para apresentar defesa. Após essa fase processual, o juiz determina a abertura de vistas ao Ministério Público, por se tratar de questão de interesse público. A seguir, caso entenda necessário, o magistrado poderá determinar atos e diligências para coleta de outras provas além das já existentes no processo. Ao fim da fase de produção probatória, as partes e Ministério Público deverão apresentar suas alegações finais. O prazo para prática desse ato é de cinco dias da contar da notificação, ao fim dos quais o processo deverá ser julgado. Em se tratando de eleições municipais, a sentença deverá ser proferida e apresentada no cartório eleitoral no prazo de três dias, a partir de quando se iniciará a fase recursal.

Da decisão tomada pelo juízo de primeiro grau, como é o caso das AIRCs que têm por objeto candidaturas para vereador, caberá recurso aos Tribunais Regionais Eleitorais – TREs; e da decisão destes, caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Cabe salientar, que o rito trazido à tona neste trabalho o foi de maneira muito resumida, apenas para oferecer um nivelamento mínimo que permita a compreensão de como a judicialização no âmbito eleitoral se relaciona com as Ações de Impugnação de Registro de Candidatura. O objetivo, em particular, desta seção foi apontar a trajetória de uma AIRC até chegar ao TSE, uma vez que o ponto central desta pesquisa é analisar suas decisões nestas ações que questionam candidaturas cargo de vereador.

Judicialização da Política e a Judicialização das Eleições:

A partir da segunda metade da década de 1990, a produção científica brasileira que trata da Judicialização da Política vem se ampliando. Maria Tereza Sadek, Luiz Werneck Vianna, Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, Leandro Molhando Ribeiro,

são cientistas que têm se dedicado ao seu estudo. Em menor número são encontrados trabalhos que abordam a Judicialização das Eleições. Ruy Samuel Espíndola, Eduardo Meira Zauli, Eduardo Borges Espíndola são pesquisadores que já realizaram estudos sobre o tema.

O final do século XX foi caracterizado por uma expansão do poder judicial. A grande maioria das democracias ocidentais adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos outros poderes (CARVALHO, 2004, p. 115). Essa nova configuração institucional ampliou o processo de implementação de políticas públicas: à negociação política antes entre Poder Executivo e Legislativo acrescentou-se a preocupação em atender aos mandamentos constitucionais. Nesse contexto, o Judiciário passou a participar dos processos decisórios políticos.

São variadas as explicações para esse movimento de expansão judicial. Para Tate e Vallinder (1995), a queda do comunismo no Leste Europeu e fim da União Soviética impulsionaram o desenvolvimento do capitalismo e alçaram os EUA à condição de única superpotência mundial, colocando em evidência seu sistema de revisão judicial de atos dos demais Poderes. Esse modelo foi assimilado pelas novas democracias que vinham se libertando de ditaduras, na Ásia, América Latina e África. Também, segundo os autores, as teorias da Ciência Política americanas exerceram influência no desenvolvimento da revisão judicial e, por consequência, na expansão do poder judicial.

Na Europa o surgimento de tribunais constitucionais foi catalisado pelo fim da II Guerra Mundial e a preocupação com o respeito aos Direitos Humanos naquele momento. Para Carvalho, principalmente a Corte de Direitos Humanos de Estrasburgo promoveu a disseminação do “evangelho” da judicialização nos mais diversos países (CARVALHO, 2004, p. 117).

Além dessas explicações, há outras apresentadas por outros pesquisadores: Santos encontra justificativa para a expansão judicial em aspectos econômicos (SANTOS, 2002, p.127); para Ibáñez (2003), um dos fatores responsáveis por esse movimento foi a crise do Positivismo Jurídico.

Ao presente projeto importa o somatório destas causas, que nos ajuda a compreender a mudança na atuação dos tribunais em nível global e a sua maior participação na definição de políticas públicas e no resultado da disputa político-eleitoral.

A partir de 1995, com a publicação do livro *The global expansion of judicial power*, organizado pelos pesquisadores Neal Tate e Torbjörn Vallinder, a expressão judicialização da política ganhou popularidade no campo da Ciência Política.

Vallinder (1995, p. 13) entende a judicialização da política como a expansão de decisões e procedimentos judiciais para arenas políticas em que não ocorriam em momento anterior. Havendo para o autor duas acepções da expressão:

“Assim, a judicialização da política pode significar tanto (1) a expansão da competência de tribunais ou de juízes em detrimento dos políticos e/ou dos administradores, ou seja, a transferência dos direitos de tomada de decisão do legislativo ou do executivo para os tribunais, ou, ainda, (2) a difusão de métodos de tomada de decisões judiciais para fora da esfera de ação judicial propriamente dita. Resumindo, podemos dizer que a judicialização envolve essencialmente transformar algo em uma forma de processo judicial” (VALLINDER, 1995, p. 13).

Ao primeiro tipo de judicialização chama de *from without* – vindo de fora. Dá-se quando o judiciário exerce o papel de revisor e de efetivador das ações do executivo e do legislativo, funcionando como arena de decisões políticas. O segundo tipo, *from within* – vindo de dentro, verifica-se quando ocorre transferência dos métodos judiciais de tomada de decisão para outras esferas de poder. É o que ocorre nas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e tribunais administrativos, por exemplo.

Duas abordagens são as mais comuns nos estudos sobre judicialização da política no Brasil: As que adotam como epicentro de análise a judicialização das regras político-eleitorais decididas pelo STF e TSE (GRAEFF e BARRETO, 2017; FERRAZ JÚNIOR, 2008); e as que estudam as decisões do STF nas ações de controle de constitucionalidade em abstrato, por entenderem que tais julgamentos ecoam com maior volume a intervenção do poder judiciário na disputa democrática e no implemento de políticas públicas (CARVALHO, 2004; VIANNA et al, 1999).

“No Brasil, a explosão de processos, bem caracterizada no mundo político pelas ADINs, tem sido o mais forte argumento daqueles que defendem um processo de judicialização política. Isso não quer dizer que a judicialização ocorra apenas nesse nível, mas é nele que as decisões tomadas pela justiça assumem sua maior dramaticidade no mundo político. É por meio desse instituto que o Tribunal pode tornar nula uma legislação oriunda dos poderes representativos” (CARVALHO, 2004, p. 121).

Nossa proposta se distancia das pesquisas mais tradicionais, sem deixar, porém, de tê-las em vista como causa explicativa da participação do Judiciário no resultado da disputa eleitoral. O julgamento das AIRCs insere-se no campo da Judicialização das Eleições, que é espécie do gênero Judicialização da Política. Ao julgar as Ações de Impugnação de Registro de Candidatura, a Justiça Eleitoral aplica um filtro de quais candidaturas serão autorizadas e as que serão impedidas, interferindo, assim, na disputa política.

O direito de votar e ser votado e ser votado é um princípio estruturante do sistema constitucional vigente (ESPÍNDOLA, 2015, p. 273). Condição mínima de existência de uma democracia é que a soberania popular seja expressa em votos e que essa vontade consignada nas urnas a responsável pela eleição dos representantes do povo. E por vontade popular deve-se compreender “junção calculada de vontades do eleitor e vontades dos candidatos e partidos políticos ou coligações partidárias, respectivamente” (ESPÍNDOLA, 2015, p. 274).

Assumiremos neste estudo que a Judicialização das Eleições ocorre quando, no resultado da disputa eleitoral, à vontade democrática das urnas é adicionada a influência das decisões do Judiciário Eleitoral. Os mecanismos possibilitadores da participação judicial são a cassação de registro, diploma ou mandato eletivo. A Ação de Impugnação de Candidatura, objeto desta pesquisa, é o instrumento processual que pode ensejar a cassação do registro de uma candidatura.

A Constituição de 88, dispositivos legais infraconstitucionais e até resoluções do TSE disciplinam casos em que o Judiciário deverá solucionar conflitos oriundos na competição eleitoral. Há, porém, acirrado debate sobre o caráter democrático desta intervenção. Espíndola (2012) considera a Judicialização das Eleições deletéria à democracia, seja pela não participação popular na constituição do Judiciário, seja pela subversão da vontade majoritária, e ainda cita argumento do jurista Néviton de Oliveira Batista Guedes, segundo o qual a legislação que disciplina as eleições é muito interventiva. Já para Meira Zauli (2011), a possibilidade de violações das condições institucionais indispensáveis à garantia da integridade dos processos eleitorais são legitimadores do controle jurisdicional dos conflitos que possam emergir das disputas político-eleitorais, em particular, para promover a garantia de igualdade de chances aos diversos participantes dos processos eleitorais.

Para além dos argumentos favoráveis e contrários à Judicialização das Eleições, trata-se de uma realidade inequívoca na competição política brasileira, portanto, seus mecanismos e nuances desperta interesse ao Campo da Ciência Política.

O modelo de governança eleitoral brasileiro:

Vitor Emanuell Marchetti Ferraz Júnior, em sua tese de doutoramento, em que analisa alterações nas regras da competição político-partidária promovidas pelas decisões do TSE e STF conclui que a judicialização da competição política foi possível devido ao modelo de governança eleitoral adotado no Brasil.

Governança eleitoral é o “conjunto de regras e instituições que definem a competição político-eleitoral” (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 22). A literatura a divide em três níveis, formulação das regras (*rule making*); aplicação das regras (*rule application*); e adjudicação das regras (*rule adjudication*).

Segundo Ferraz Júnior (2008, p. 23) na dimensão *rule making* são escolhidas e definidas as regras do jogo eleitoral, como por exemplo, a fórmula eleitoral; distritos eleitorais; data das eleições; regras da inelegibilidade; organização dos órgãos responsáveis pela administração das eleições.

Quanto à aplicação de regras:

“No *rule application* temos a implementação e o gerenciamento do jogo eleitoral, como, por exemplo, o registro dos partidos, candidatos e eleitores, a distribuição das urnas, os procedimentos a serem adotados no dia das eleições e outras regras que garantam a transparência, a eficiência e a neutralidade na administração do jogo. Podemos dizer que é o nível de administração do jogo eleitoral” (FERRAZ JÚNIOR, 2008, P. 23).

No *rule adjudication* situa-se a decisão de litígios envolvendo competidores eleitorais, em momento anterior e posterior às eleições. As AIRCs estão neste nível da governança eleitoral; e ocorrem em momento anterior às eleições.

No modelo de governança eleitoral brasileiro, a partir de 1932, com a promulgação do Código Eleitoral, os três níveis passaram a ser atribuição da Justiça Eleitoral. Até então o executivo e legislativo eram os responsáveis pela realização das eleições, ficando a cargo do primeiro a *rule administration* e do segundo a *rule adjudication*. Segundo Graeff e Barreto (2017, p. 107) a criação da Justiça Eleitoral foi uma tentativa de moralizar as eleições, que eram corroídas, naquele momento, pelo voto de cabresto e pelo coronelismo, colocando sob a batuta de um órgão neutro sua organização e administração. A neutralidade projetada na Justiça Eleitoral decorre de o judiciário, diferente do legislativo e executivo, não ter nenhum interesse direto no resultado da disputa eleitoral⁵.

Ferraz Júnior identifica na própria estrutura da instituição responsável pela organização e administração das eleições aspectos possibilitadores da Judicialização da Política: concentração das atividades da governança em um único Organismo Eleitoral – OE; exclusão do legislativo na indicação e seleção dos membros do OE; a intersecção com o Judiciário quanto a composição do OE, principalmente com a Corte

⁵ É pertinente ao tema o debate sobre a legitimidade das decisões do judiciário em matéria política, uma vez que este Poder não tem, em sua constituição, a participação popular. Pretende-se abordar essa questão no desenvolvimento da presente pesquisa.

Constitucional; e a elevação da governança eleitoral ao nível de controle de constitucionalidade” (FERRAZ JÚNIOR, 2008, p. 203).

Aduza-se, em consonância ao pensamento de Ferraz Júnior, que a Judicialização das Eleições também pode encontrar explicação no modelo de governança eleitoral brasileiro. Pois dentre as atividades do ramo Eleitoral do Judiciário está a de dirimir conflitos surgidos da competição político-eleitoral (*rule adjudication*). De forma que a legitimidade e lisura das eleições, por império da lei, dependente da possibilidade de haver a intervenção da atividade judicante (realizar julgamento) do Poder Judiciário. Nas palavras de Meira Zauli:

“O que está em jogo é o postulado constitucional da isonomia como fundamento do direito de igualdade de chances nas disputas eleitorais; a afirmação da igualdade de chances como princípio constitucional que opera como um direito fundamental de todos aqueles que participam das disputas eleitorais” (MEIRA ZAULI, 2011, p. 259).

Tanto a concentração da governança em uma única instituição quanto a forma de escolha de seus membros são decorrências da tentativa, já mencionada, na época da criação da justiça eleitoral, de excluir ou pelo menos reduzir a ingerência do executivo e legislativo no processo eleitoral, dado seu interesse direto no resultado das eleições. Ao que parece, como efeito colateral deste intento se teve uma majoração da intercessão entre Poder Judiciário e o processo político-eleitoral.

A delegação das atribuições atinentes à governança – *rule application, rule adjudication e rule making* – de forma concentrada no ramo eleitoral do judiciário de *per si* dá aso a uma instituição com poderes excessivamente extensos, reunindo, numa descrição ilustrativa, em si a competência de estabelecer as regras do jogo; organizar o tabuleiro e disciplinar a partida; e revisar qualquer questão atinente ao desenvolvimento da disputa, que ocorram antes, durante e depois dela.

IV. Metodologia

Para alcançar os resultados pretendidos nesta pesquisa, serão analisados os acórdãos do TSE em Recursos Especiais Eleitorais – RESPE, referente às AIRCs que questionam as candidaturas registradas para disputa ao cargo de vereador nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, no pleito de 2016.

Trata-se de uma pesquisa quantitativa construída com base nos dados estatísticos disponíveis no site do TSE (sexo, raça, renda, escolaridade, partido político, condição de candidatura à reeleição/eleição) e no banco de dados que será elaborado a partir das

informações encontradas na análise documental das decisões do referido tribunal (causa da propositura, proponentes, resultado do julgamento).

No desenvolvimento deste trabalho será adotada a sistemática metodológica desenvolvida por CRESPO na elaboração de banco de dados que está utilizando em sua tese de doutoramento. Consiste na aplicação de filtros para selecionar os RESPEs que serão analisados e, posteriormente, obter as informações a serem ponderadas na pesquisa.

A opção de estudar as decisões do TSE deve-se a sua definitividade: por ser este o órgão competente em último grau de jurisdição para o julgamento de os RESPEs no âmbito eleitoral. Pela mesma razão a análise recairá sobre as eleições de 2016: em razão de serem as últimas eleições municipais em que, pelo decurso de tempo, já têm decisões judiciais estabilizada; também, pela reformulação da apresentação dos dados eleitorais pelo TSE em seu site, que facilitou o acesso à informação a partir desse pleito.

A escolha de pesquisar as candidaturas para vereador, foi motivada pela proximidade entre o pretense candidato e o eleitorado, o que torna a interferência da judicialização na disputa político-eleitoral sensível até ao cidadão ao qual os assuntos políticos não despertam tanto interesse. Num pequeno esforço de imaginação pode-se prever como a notícia de uma sentença judicial impedindo uma candidatura se espalharia facilmente no bairro, na cidade, na região, enfim, nos locais em que o pretendente ao cargo eletivo tem sua base eleitoral; e também o seu impacto nesta comunidade.

O recorte metodológico territorial, deve-se ao interesse deste autor em pesquisar os mecanismos jurídicos que influenciam na disputa político-eleitoral no Estado em que reside e que desenvolve suas atividades acadêmicas junto à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. A exequibilidade da pesquisa foi outra razão que aconselhou a delimitação do estudo ao Estado do Rio de Janeiro. Sem desconsiderar, todavia, a possibilidade de ampliação do espaço geográfico a ser analisado em futuras pesquisas.

A relação dos processos identificados por seus respectivos números já obtivemos por meio de solicitação realizada junto ao TSE. Serão analisados 211 acórdãos.

As variáveis independentes utilizadas na pesquisa são definidas segundo as características individuais dos candidatos: cor; sexo; renda; escolaridade; partido a que estão filiados; e se são candidatos à reeleição ou a eleição. E como variáveis dependentes iremos adotar a propositura e julgamento das AIRCs que chegam ao TSE.

Na seleção das variáveis independentes adotou-se as características sociológicas comumente aplicadas em pesquisas da Ciência Política. Todavia, algumas questões subjacentes, de maneira particular, nos impeliram:

- I. O número de cargos eletivos ocupados por mulheres é bastante inferior quando comparados aos números de cargos ocupados por homens. Segundo dados do TSE, nas eleições para vereador de 2020 apenas 15.7% das eleitas são mulheres. A menor participação em cargos eletivos pode, num movimento de círculo vicioso, ser um paradigma que conduz ao menor interesse das mulheres por se lançarem candidatas. Esse fator pode fazer com que tais candidaturas não sejam bem planejadas ou preparadas, havendo, portanto, mais chance de que não preencham os requisitos legais. Como consequência é possível as sentenças em AIRCs em desfavor de candidaturas femininas supere proporcionalmente as decisões contrárias às candidaturas masculinas.
- II. A “cota de gênero” (Lei 12.034/2009) impõe a cada partido nas eleições proporcionais que tenha no mínimo 30% de candidatos do sexo masculino ou feminino. Em outras palavras, o partido não pode pedir o registro de candidatura nem de homens, nem de mulheres em número que supere 70% do total de candidatos apresentados. Apesar da obviedade de se tratar de uma medida de fomento à participação política feminina, letra da lei não vincula os percentuais máximo e mínimo ao sexo dos candidatos.⁶ Fato é que para não ser penalizado por fraude à “cota de gênero” os partidos por vezes registram candidatas apenas para cumprir os requisitos legais, sem pretensão que concorram com chances reais de se elegerem. Tais candidaturas por receberem menor cuidado dos partidos e das próprias candidatas podem deixar de completar os requisitos para seu registro e por consequência serem impedidas de seguirem no processo político-eleitoral.
- III. O preconceito racial é uma infeliz presença no cotidiano do brasileiro. Diante deste contexto ações afirmativas são levadas a cabo pelo Estado buscando ampliar para os negros as oportunidades de ocupar espaços ocupados em maior número por brancos. Contudo há quem alegue possíveis efeitos perversos dessas políticas públicas. Argumentando, por exemplo, que o nível da educação será rebaixado em razão da facilitação de acesso a pessoas que não teriam méritos para ingresso em vagas na

⁶ Art. 10, § 3º da 9.504/1997 – Lei das Eleições: Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

(Doutorado em Ciências Sociais). Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

GRAEFF, C. B.; BARRETO, A. A. B. **O modelo de governança eleitoral brasileiro e a judicialização das regras político-eleitorais**. Revista Debates, n. 11 (1), 2017, p. 99-118.

FALCÃO, J.; OLIVEIRA, F. L. **Poder judiciário e competição política: as eleições de 2010 e a lei da “ficha-limpa”**. Opinião Pública, Campinas, SP, v. 18, n. 2, p. 337–354, 2015.

MAGALHÃES, Flávia Cristina Mascarenhas. **A Judicialização da política e o direito eleitoral brasileiro no período 2002-2008**. Brasília: Senado Federal, 2010.

MEIRA ZAULI, E.. **Justiça eleitoral e judicialização das eleições no Brasil**. Revista Brasileira De Estudos Políticos, 102, 2011, p. 255-290.

RODRIGUES, Paulo Joaquim da Silva. **A judicialização e seus intérpretes: uma análise comparativa de referenciais teóricos**. 2017. CONFLUÊNCIAS – Revista interdisciplinar de Sociologia e Direito. Vol. 19, Nº 2, pp. 145-169.

SADEK, Maria Tereza. **A Justiça Eleitoral e a Consolidação da Democracia no Brasil**. São Paulo: Konrad Adenauer, 1995.

SANTOS, Boaventura de Sousa, **Direito e democracia: a reforma global da justiça**, in PUREZA, José Manuel e Ferreira, António Casimiro (org.), A teia global: movimentos sociais e instituições. Porto: Edições Afrontamento. 2001.

TATE, C. Neal. **Why the expansion of judicial Power?** In: TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn (Orgs.). The Global expansion of judicial power. Nova York: New York University Press, 1995, p. 27-38.

TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. **The Global expansion of Judicial power**. Nova York: New York University Press, 1995.

VALLINDER, Torbjörn. **When the courts go marching**. In: TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. The Global expansion of Judicial power. Nova York: New York University Press, 1995, p. 13-26.

VIANNA, Luiz Werneck; MELO, Manuel Palacios Cunha; CARVALHO, Maria Alice Rezende de. **A Judicialização da política e das relações sociais no Brasil**. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

VIANNA, Luiz Werneck. **A Judicialização da Política**. In: AVRITZER, Leonardo et al. Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. **Justiça Eleitoral contramajoritária e soberania popular. A democrática vontade das urnas e a autocrática vontade judicial que a nulifica**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3382, 4 out. 2012.

FALCÃO, J.; OLIVEIRA, F. L. **Poder judiciário e competição política: as eleições de 2010 e a lei da “ficha-limpa”**. Opinião Pública, Campinas, SP, v. 18, n. 2, p. 337-354, 2015.

FERRAZ JÚNIOR, Vitor Emanuel Marchetti. **Poder judiciário e competição política no Brasil: uma análise das decisões do TSE e do STF sobre as regras eleitorais**. 2008. 234 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

MEIRA ZAULI, E.. **Justiça eleitoral e judicialização das eleições no Brasil**. Revista Brasileira De Estudos Políticos, 102, 2011, p. 255-290.

RIBEIRO, Leandro Molhano & ARGUELHES, Diego Werneck. **Contextos da judicialização da política: novos elementos para um mapa teórico**. Revista Direito GV, 15 (2), 2019

SADEK, Maria Tereza. **A Justiça Eleitoral e a Consolidação da Democracia no Brasil**. São Paulo: Konrad Adenauer, 1995.

TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. **The Global expansion of Judicial power**. Nova York: NewYork University Press, 1995.

VIANNA, Luiz Werneck. **A Judicialização da Política**. In: AVRITZER, Leonardo et al. Dimensões políticas da justiça. Rio de